

Etnologia e práticas de cura ameríndia nos estudos de Psicologia Social na Amazônia paraense: uma análise de literatura sistemática e bibliométrica.

Me. Walison Almeida Dias¹ (UFPA)

E-mail: walison.dias@ifch.ufpa.br

Dra. Flávia Cristina Silveira Lemos² (UFPA)

E-mail: flaviacslemos@gmail.com

Dr. Manoel Ribeiro de Moraes Júnior³ (UEPA)

E-mail: manoelmoraes@uepa.br

Resumo:

Considera-se que a presença da etnia Warao em uma metrópole da região amazônica instiga a reflexão acerca dos aspectos relacionados às tradições bioculturais em circunstâncias de mobilidade, subjetivações e práticas de cura ancestrais que se circunscreve-se em um processo de (des)territorialização no que diz respeito aos modos vivendi da etnia Warao. Como forma de analisar esse processo, deseja-se refletir sobre os modos de subjetividade e quais as suas intersecções com as práticas de cura em espaços urbanos. Nesse processo, pensar a bagagem cultural dessa etnia é perceber o eco que a mesma faz à medida que os Warao exercem influência sob o espaço, o corpo e a noção de “eu”, o que modifica a paisagem em que se inserem, sob uma lógica constante de luta de classes e afirmações de alteridades. Metodologicamente, esse estudo se caracteriza como quantitativo, de tipo revisão bibliográfica e sistemática, as quais foram utilizadas técnicas de análise de publicações, citações e de bibliometria. Objetiva-se analisar as correlações e publicações acerca do campo de investigação. A investigação possibilita uma contribuição no campo da teoria e prática da Psicologia Social, estudos de Religião e Etnologia na Amazônia, aprofundando a reflexão das complexas interações que moldam a experiência de grupos ameríndios em ambientes urbanos e suas práticas de cura, em detrimento da medicalização e das formas de subjetivar sujeito urbano.

Palavras-chave: Práticas de Cura, Warao, Amazônia, Migração, Psicologia.

Introdução.

¹ Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará (PPGP-IFCH/UFPA), Professor no Curso de Psicologia da Faculdade União Educacional do Norte do Pará; Coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa Universitária da mesma instituição; Link para Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7299372885940254>

² Doutora em História Cultural (PPGP/IFCH), Professora no Curso e na Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará (UFPA); Coordenadora do Grupo de Pesquisa Transversalizando; Link para Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8132595498104759>

³ Doutor em Ciências da Religião (PPGCR), Professor no Curso e na Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade do Estado do Pará (UEPA); Coordenador do Grupo de Pesquisa Religiões, Culturas e Etnias na Amazônia (UEPA/CNPq); Link para Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2429279552706202>

O objetivo do estudo é analisar como os indivíduos constroem suas subjetividades, considerando que narrativas, formas de bem-viver, relações de parentesco, cosmologias, práticas de cura e sistemas de crenças configuram ontologias complexas. Essas complexidades podem ser entendidas como expressões do "para-si" e do "sempre um em-si", refletindo a combinação inerente entre facticidade e transcendência na existência humana, manifestada por meio da corporeidade.

A preposição teórica do estudo propõe que a produção de subjetividade e a bioculturalidade são temas emergentes na Amazônia, entrelaçados com a concepção do corpo e a interpretação étnica do espaço-tempo. O corpo, seja ele caboclo ou ameríndio, não é visto como separado do mundo vivido, mas sim como a própria expressão desse mundo. As linguagens, representações simbólicas, signos e estruturas relacionais refletem um eu "em mundo", cuja existência é uma integração entre o espírito e a pluralidade dos corpos. A existência é constantemente moldada por estruturas plurais e animistas, acessíveis através de estados de consciência alternativos.

Os modos de produção de subjetividade entre os povos ameríndios, especialmente aqueles em mobilidade pela Amazônia, revelam outras lógicas que contribuem para o debate sobre a subjetividade na psicologia social. Essas lógicas incluem a realidade da participação humana inevitável e regular, e o mundo da vida, das experiências, linguagens metafísicas, práticas de cura, relações de parentesco e cosmologias, que permitem a operação da realidade humana por meio da interação entre experiência metafísica e consciência do "ser".

A metodologia da pesquisa está dividida em duas partes principais: a revisão e sistematização da literatura e a coleta de dados etnográficos. Durante o desenvolvimento do estudo, serão realizadas dinâmicas interativas e discursivas, com o objetivo de criar espaços de discussão e negociação que incluam todos os participantes no processo de identificação das questões prioritárias para o grupo, atendendo às principais demandas dos Warao. As palestras, oficinas e treinamentos serão baseados nas sugestões destes sujeitos, as quais serão abordados temas relevantes para suas necessidades, visando melhorar suas condições de vida e bem-estar.

Não são previstos riscos significativos para o desenvolvimento da pesquisa. De acordo com a resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, estudos

com seres humanos devem respeitar a dignidade e a proteção dos participantes. O projeto compromete-se a seguir as diretrizes do parágrafo III, artigo 1, alínea a, que assegura a autonomia dos participantes, respeitando sua vulnerabilidade e garantindo que sua decisão de participar ou não na pesquisa seja expressa, livre e esclarecida.

Além disso, o estudo considera o Código de Ética do Antropólogo da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), que define direitos e responsabilidades dos antropólogos: 1) Fornecer informações claras sobre suas qualificações profissionais e as de seus colegas quando necessário; 2) Não omitir informações relevantes na elaboração do trabalho, exceto em casos previstos; 3) Realizar o trabalho com objetividade e rigor científicos.

A documentação das informações coletadas e a divulgação através de artigos e relatórios científicos contribuirão para a reflexão e discussão sobre os processos migratórios e de mobilidade dos Warao na Amazônia. A socialização desses dados e produtos acadêmicos também ocorrerá no local de pesquisa, por meio de palestras, oficinas e outras atividades, como forma de retorno e benefício para a comunidade.

Desenvolvimento:

O Desenvolvimento Metodológico da Pesquisa.

Para Sampaio e Mancini (2007), a revisão sistemática é uma forma de pesquisa que integra um conjunto de literaturas sobre um determinado tema. Donato e Donato (2019) destacam a objetividade desse método como o principal diferencial em relação à pesquisa convencional, uma vez que a objetividade permite um modelo de pesquisa mais assertiva, diminuindo o risco de vieses. Através do conjunto de dados obtidos pela pesquisa sistemática, são formuladas projeções quantitativas que possibilitam a obtenção de projeções futuras sobre o tema abordado.

A análise sistêmica da Literatura proporciona ainda um plano de ação e execução que assegura o desenvolvimento metodológico da investigação, conferindo validade e assegurando eficácia da pesquisa, tanto para os leitores interessados na temática quanto para os pesquisadores interessados no modelo de investigação. Sampaio e Mancini (2007) dividem a análise sistemática em quatro etapas, a saber: 1) levantamento, questionamento e definição da pergunta que será

a motivação da investigação, onde deve ser clara e bem formulada; 2) levantamento de evidências por meio de artigos e estudos relevantes sobre a temática proposta; 3) deve-se avaliar quais estudos serão utilizados e quais serão excluídos do referencial bibliográfico; 4) execução de análise profunda sobre a qualidade dos estudos incluídos.

Segundo Biolchini et al. (2005), a sistematização bibliográfica (ou RBS) é uma abordagem de pesquisa que possui etapas bem definidas, as quais são planejadas de acordo com a elaboração de um protocolo próprio e a parte do projeto de pesquisa, pois refere-se aos critérios de elegibilidade da literatura que dará base à interpretação e desenvolvimento da pesquisa em outras etapas.

Para a sistematização da Literatura, as etapas são assim consideradas: 1) elaboração do protocolo (PROSPERO), com a identificação da necessidade de uma revisão, composto por procedimentos para a seleção das bases de dados, os critérios de inclusão dos estudos, os critérios de qualificação das bases de dados, elaboração dos procedimentos para busca e seleção dos estudos e dos procedimentos para extração dos dados e a definição dos métodos para análise dos resultados; 2) execução - com a busca abrangente sobre o assunto com base nos critérios do protocolo; 3) análise das fontes; 4) elaboração das matrizes de referência dos resultados encontrados, com base nas diretrizes Internacionais (CASP e PRISMA); 6) reanálise e síntese das fontes selecionadas; 7) sistematização dos resultados. Entre as etapas são previstas revisões dos resultados obtidos.

A seleção dos descritores utilizados no processo de coleta foi "Warao", sem o uso de operadores booleanos. Após a coleta de dados, foi realizada um processo de refinamento das fontes, compreendendo as etapas do critério de inclusão - título, autor, coautor e palavras-chave que mais se aproximavam dos objetivos da pesquisa.

Método de Análise da Revisão Sistemática de Literatura.

Considerou-se como critério a hierarquia dos bancos de dados, partindo do maior número de publicações, organizadas em ordem decrescente, sendo possível identificar as tendências das publicações ao longo dos anos. A análise considerou os critérios de qualidade do manual Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) (<https://training.cochrane.org/grade-approach>), o Manual Cochrane para Revisões

Sistemáticas de Intervenções (<https://training.cochrane.org/handbook/current>) e as diretrizes do protocolo internacional Critical Appraisal Skills Programme (CASP), sobretudo o que está disposto nos itens: 5) Data collected in a way that addressed the research issue; 7) Ethical issue been taken into consideration; 8) The data analysis sufficiently rigorous. Atentou-se também para os seguintes critérios de análise sistemática do CASP: 1) Section A: Are the results of the review valid?; 2) Section B: What are the results?; 3) Section C: Will the results help locally?

Os dados da pesquisa foram sistematizados de acordo com as recomendações Internacionais do protocolo PRISMA for systematic review protocols (PRISMA-P), sobretudo o que se especifica: 1) Selection of sources of evidence; 2) Characteristics of sources of evidence; 3) Critical appraisal within sources of evidence; 4) Results of individual sources of evidence; 5) Synthesis of results.

Critérios de Elegibilidade da Revisão Sistemática de Literatura.

Para elaboração do referencial teórico serão consideradas as pesquisas em português, inglês e espanhol publicadas entre o período de 1960 a 2024, que possibilitam uma compreensão temática da Bioculturalidade Warao e seus modos de subjetivação na Amazônia, sendo excluídos os estudos de referências secundários e literatura cinza, tais como as pesquisas na área de medicina, filosofia, educação e engenharias.

Fontes de Dados/Base de Busca.

Para a identificação das fontes, considerou-se como base de dados da pesquisa: 1) ISI Web of Knowledge (Web of Science); 2) SciVerse Scopus; 3) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); 4) SCIELO; 5) Google Scholar; 6) ResearchGate; 7) Zenodo, as quais resultaram em um total de 83 publicações entre dissertações e artigos nas áreas de Antropologia, Saúde, Relações Internacionais, Educação, Ciências Sociais e Engenharias. As bases de dados foram selecionadas devido sua abrangência e cobertura das publicações no campo interdisciplinar. Essa fase da pesquisa foi realizada de forma manual considerando periódicos online e a disponibilidade das publicações.

Estratégia de Busca.

Considerou-se como estratégia de busca os estudos realizados nas bases de dados citadas, as quais as informações foram inseridas no Mendeley Desktop 1.0 para a gestão de referências; no MAXQDA para análise de grupos, triangulações, codificações e elaborações de relatório, além de tabulações em matriz de referência Excel para processamento no Fluxograma PRISMA, para melhor visualização das etapas.

Filtros.

Considerou-se como filtro disponíveis nas bases de dados: 1) resumo; 2) autores; 3) palavras-chave; 4) periódico; 5) referências; 6) número de citações; 7) ano; 8) área, entre outros dados, as quais foram importados para o software VOSviewer a fim de elaboração das análises de redes bibliométrica.

Considerações finais.

O presente estudo visa uma investigação de alguns elementos da bioculturalidade ameríndia Warao as quais julgamos ser significativos para a compreensão dos modos de produção de subjetividade ameríndia na Amazônia. Desta forma, procura-se compreender a etnia a partir da análise dos seus modos de vida que revelam problemas complexos das intervenções na Floresta Amazônica e seus resultados, que historicamente, tem culminado no atual cenário migratório dos Warao.

O estudo visa compreender os modos pelos quais essas pessoas produzem subjetividades, onde as narrativas, bem-viver, relações de parentesco, cosmologias, práticas de cura e religiosidades configuram outras ontologias que envolvem nuances complexas, as quais podem ser interpretadas como uma manifestação do "para-si" e, ao mesmo tempo, do "sempre um em-si", dado que a existência humana é sempre uma combinação de facticidade e transcendência, manifestada como existência corporificada.

A ideia não é desenvolver um estudo meramente antropológico, embora seja a grande área dessa investigação, nem de exaltar a excelência do problema Warao a partir da etnografia do fenômeno, mas de compreender a lógica desses sujeitos, suas linguagens e símbolos em sociedade, evidenciando suas diferenças. Não se trata da busca do significado do fenômeno, mas de descrever a emergência da significação num campo de diferenças objetivas.

Há uma visível predominância de conceitos e perspectivas concernentes à Antropologia, o que não necessariamente enquadra este estudo à área; ao contrário, na interdisciplinaridade teórico-metodológica, com a psicologia social e com a premissa da “psicologia dos povos” (Voelkerpsychologie). Sob essa égide, inúmeros trabalhos surgiram situados nessa fronteira interdisciplinar da psicologia social, tratando-se de tipos de estudos científicos “das atividades do indivíduo em situação coletiva”. Embora, essa conceituação seja complexa em um âmbito microsocial, já que as relações interpessoais dependem de outras variáveis como linguagens, experiências e modos de vida, tornando-se difícil delimitar as fronteiras entre esses campos do devir humano. É inegável, no entanto, que o sujeito só pode ser desta forma por, justamente, estar em situação sociabilidade, gerando questões intelectuais, emocionais e volitivas que podem ser abordadas a partir de uma perspectiva da psicologia social.

Dada essas condições, a pesquisa se caracteriza no limiar da interdisciplinariedade da Antropologia, Ciências da Religião, Etnologia, Ciências Sociais e a própria Psicologia Social, recorrendo a uma diversidade de abordagens, sejam elas epistemológicas ou teórico-metodológicas, nas quais possibilitam uma análise do fenômeno mais profícua, evidenciando um ato de intervenção que desloca forças e discursos, fabricando os mais variados efeitos, destes nos interessando a subjetividade e seus modos de produção, que surgem em meio às tensões, jogos e disputas de poder.

Cabe ainda à essa investigação, uma interpretação das contingencialidades que formam o indivíduo na intersecção de sua estória e história de sua sociedade, ou ainda a história que lhe fora transmitida, sem cair no reducionismo sociologizante ou psicologizante do fenômeno. Portanto, o que está em pauta, é a centralidade do sujeito em relação social e sua aquisição de saberes que o associa, linguisticamente, com outros sujeitos e seus respectivos modos de vida. A aquisição de saberes nesse processo dá sentido as complexidades simbólicas sociais, materiais ou ideacionais que o cercam, fazendo-o capaz de interpretá-lo, analisá-lo e ressignificá-lo na construção de sucessivas representações de si e do que o cerca, criando, efetivamente, o mundo social através de sua atividade cognitiva e relacional.

Por fim, essa pesquisa pretende desafiar a lógica cartesianamente dualista, onde o “eu” está integrado não apenas na relação “eu-outro”, mas também

na relação “eu-outro-natureza”, refletindo uma consciência transmetafísica, em que o corpo humano é visto como antropomórfico, espiritual e fluido, adaptando-se dinamicamente às circunstâncias e contextos gerando um conflito ontológico que pode auxiliar no processo interpretativo de como as sociedades amazônicas constroem e vivenciam sua realidade social e ambiental; através das práticas cotidianas, das interações sociais e das adaptações bioculturais, os modos de subjetividade na Amazônia emergem como categorias objetivas e subjetivas entrelaçadas de maneira complexa, moldando a experiência humana e sua relação com o meio ambiente de forma integrada e dinâmica.

Referências bibliográficas:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA (ABA). Código de Ética do Antropólogo. São Paulo: ABA, 2017. Disponível em: <https://www.antropologia.org.br/arquivos/codigo-de-etica>. Acesso em: 15 set. 2024.

BRASIL. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 dez. 2012. Seção 1, p. 59-60.

BIOLCHINNI, J. et al. Systematic review in software engineering. Rio de Janeiro, 2005. (Report).

DONATO, Helena; DONATO, Mariana. Etapas na condução de uma revisão sistemática. Acta Medica Portuguesa, v. 32, n. 3, p. 227-235, 2019.

GRADE WORKING GROUP. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) handbook. [S.l.: s.n.], 2013. Disponível em: <https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html>. Acesso em: 15 set. 2024.

PROSPERO. International prospective register of systematic reviews. University of York, 2024. Disponível em: <https://www.crd.york.ac.uk/prospero/>. Acesso em: 15 set. 2024.

SAMPAIO, R.; MANCINI, M. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, v. 11, n. 1, p. 83–89, jan. 2007.